

A Monthly e Magazine
ISSN:2583-2212
July 2024 Vol.4(7), 2704-2709

Popular Article

નવા અશ્વ સાથીદાર ને ખરીદતી વખતે ધ્યાન માં લેવા જેવી બાબતો

ડૉ. રાહુલ ચૌહાણ^૧, ડૉ. દેવાંગીની પંડ્યા^૨, ડૉ. હેમલતા પટેલ^૩

^૧વેટરીનરી મેડિસિન વિભાગ, કામધેનુ વિશ્વવિદ્યાલય, આણંદ.

^૨વેટરીનરી મેડિસિન વિભાગ, કામધેનુ વિશ્વવિદ્યાલય, આણંદ.

^૩વેટરીનરી મેડિસિન વિભાગ, કામધેનુ વિશ્વવિદ્યાલય, આણંદ.

નવો અશ્વ ખરીદવો એ કોઈપણ અશ્વ પ્રેમી માટે સૌથી રોમાંચક અને જોખમી અનુભવોમાંથી એક હોય છે. તેથી યોગ્ય અશ્વ મેળવવો તે અતિ મહત્વ નું છે. તેથી ખાતરી કરવી જરૂરી છે કે તમે જે અશ્વ ખરીદી રહ્યા છો તેના બધા જ પાસા તમે આવરી લીધા છે. પછી ભલે તે તમારો પહેલો અશ્વ હોય કે તમારો પંદરમો, મોટી રકમ સાથે નુકશાની માં જવું તેનાથી વધુ ખરાબ કંઈ નથી, માત્ર એના લીધે તમે જે અશ્વ ખરીદ્યો છે તે તમારા માટે યોગ્ય નથી.

અશ્વ ની માલિકી એ એક વિશાળ પ્રતિબદ્ધતા છે, માત્ર પૈસાની દ્રષ્ટિએ જ નહીં પરંતુ અશ્વ ની સંભાળ ખૂબ સમય માંગી લે છે. પ્રથમ વખત અશ્વ ખરીદતી વખતે, કોઈપણ સંભવિત માલિકે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કે શું તેઓ જરૂરી સંભાળ પૂરી પાડવા માટે તેમની નિયમિતતાને યોગ્ય રીતે અનુકૂલિત કરી શકશે કે કેમ. આમાં વારંવાર અંગત કામના કલાકો દરમિયાન પશુ ચિકિત્સક, ફેરિયર્સ, સેડલર્સ વગેરે પાસે અશ્વ ની નિયમિત ચકાસણી કરાવવી જરૂરી છે. ઉપરાંત અશ્વ ની નિયમિત દિનચર્યા અનુસાર સારસંભાળ કરવી આવશ્યક છે.

તેમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી કે અશ્વ ખરીદવો એ એક મોટો નિર્ણય છે. તેથી અમે પ્રક્રિયામાંથી થોડો તણાવ દૂર કરવા, અશ્વ માલિક ને યોગ્ય પ્રશ્નો પૂછવામાં અને અશ્વ માં શું અવલોકન કરવું તે જાણવા માટે અમે આ માર્ગદર્શિકા પ્રકાશિત કરીએ છીએ.

2704

અશ્વ જોવા જતાં પહેલાં ધ્યાન માં લેવા જેવી બાબતો

1. અશ્વ માલિકે પોતાની જરૂરિયાતો, ક્ષમતા અને બજેટ જાણવું

અશ્વ માં જે વસ્તુઓ શોધી રહ્યાં હોય તેની એક યાદી બનાવવી મહત્વપૂર્ણ છે અને અશ્વ નિરીક્ષણ વખતે શક્ય તેટલું તેને વળગી રહેવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આમાં અશ્વ માં જે શિસ્તને અનુસરવા માંગો છો તેમાં અશ્વ પ્રશિક્ષિત છે કે નહીં? તેની ખાતરી કરવા જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરી શકાય. અશ્વ માં દરેક શિસ્ત માટે તાલીમ તદ્દન અલગ હોય છે, અને અશ્વ ને ફરીથી તાલીમ આપવાનો પ્રયાસ એ એક વિશાળ જુગાર છે જે હંમેશા ફાયદાકારક હોતું નથી. છેલ્લે, બજેટ સાથે વાસ્તવિક બનવું અને ખાતરી કરવી કે તેમાં અશ્વ ની સંભાળ કરવાનો સંપૂર્ણ ખર્ચ કરી શકસો કે નહિ.

2. અશ્વ ખરીદવા માટે નો સમય

જે અશ્વ પ્રથમ જોયો હોય તે જ અશ્વ ખરીદી લેવા માટે ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ. અશ્વ ખરીદવાની પ્રક્રિયાનું સંશોધન અને સમયગાળા પર વિચારણા કરવી જોઈએ. પ્રારંભિક સર્વેક્ષણ થી લઈ ખરીદીના તબક્કા સુધી સરેરાશ ખરીદી ચક્ર અઠવાડિયા કે મહિનાઓ નો સમયગાળો લે છે. અશ્વો ની સારી શ્રેણી જોવાથી તમને શું ઉપલબ્ધ છે તે શોધવામાં, બજારની અનુભૂતિ મેળવવામાં અને તમારા આગામી અશ્વ માં તમારી પ્રાથમિકતાઓ શું છે તે શોધવામાં મદદ મળશે. અશ્વ જોવાનો -જેટલો વધુ અનુભવ હશે, તેટલોજ અશ્વ પસંદગી માટેનો આત્મવિશ્વાસ પ્રબળ થતો જશે.

3. હંમેશા જાહેરાતો જીણવટ થી વાંચવી

જ્યારે સેંકડો 'વેચાણ માટેના અશ્વ' ની જાહેરાતો આવતી હોય છે, ત્યારે વિગતો પ્રત્યે થોડું અંધ બનવું સરળ છે. તેથી દરેક અશ્વ માટેની જાહેરાતની માહિતીને સારી રીતે વાંચવી જરૂરી છે. જાહેરાતની વિગતોમાંથી જે ખૂટતું હોય તે પ્રશ્નો જાતે અશ્વ માલિક ને પૂછવા જોઈએ; જો તે 'કોઈ અવગુણ નથી' અથવા 'સારી રીતે લોડ થાય છે' એવું ન કહેતું હોય તો તેની નોંધ કરવી જેથી તમે વિકેતાને આ મુદ્દાઓ વિશે પૂછી શકાય.

4. પ્રશ્નો પૂછવામાં શરમ અનુભવવી નહીં!

મોટાભાગના વિકેતાઓ ને જે પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તેનો જવાબ આપવામાં આનંદ થતો હોય છે. અને ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછવાથી એ દર્શાવે છે કે તમે તેમની પાસે વેચાણ માટેના અશ્વ માં જ રસ ધરાવતા નથી, પરંતુ અશ્વ ની યોગ્ય રીતે સંભાળ રાખવા માટે પણ ગંભીર છો. અશ્વ વેચનાર જો તેમના અશ્વના. સારસંભાળ માટે ચિંતિત હોય, અશ્વ ખરીદનાર તેમના અશ્વ માટે યોગ્ય છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે વિકેતાઓ ખરીદનાર ને ઘણા બધા પ્રશ્નો પણ પૂછી શકે છે.

5. આ પ્રશ્નોમાં જેવી બાબતોનો સમાવેશ થઈ શકે છે

- 1) તમે કેટલા સમયથી અશ્વ ની માલિકી ધરાવો છો, તમને તે ક્યાંથી મળ્યો અને તે શા માટે વેચાણ મા છે?
- 2) શું અશ્વ હાલમાં કામમાં છે, અને જો એમ હોય, તો અશ્વ પાસેથી કયા પ્રકારનું કામ લેવામાં આવે છે?
- 3) ઉનાળા, શિયાળા અને ચોમાસા માં અશ્વ ની સામાન્ય દિનચર્યા શું છે?
- 4) શું અશ્વ ક્યારેય બીમાર કે ઇજાગ્રસ્ત થયો છે, અથવા તે ખંજવાળ અથવા લંગડાપણું જેવી સતત બિમારીઓથી પીડાય છે?
- 5) અશ્વ નો સ્વભાવ કેવો છે અને તે વિવિધ સંજોગોમાં કેવી રીતે વર્તે છે; અન્ય અશ્વો સાથે, લોડ કરતી વખતે, અશ્વ પ્રદર્શની માં, ફેરિયર અને પશુચિકિત્સક સાથે?
- 6) શું અશ્વ ને રસી આપવામાં આવી છે?

અશ્વ જોવા જતી વખતે આટલું કરવું:

1. અનુભવી વ્યક્તિ ને સાથે લઈ જવું

કોઈ અશ્વ ના જાણકારને સાથે લઈ જવું એ એક સરસ વિચાર છે, કારણ કે તેઓ એવી વસ્તુઓ શોધવામાં મદદ કરી શકે છે કે જે અપ્રશિક્ષિત આંખ ધ્યાન ન આપે અને તેઓ કદાચ યોગ્ય પ્રશ્નો પૂછવા માટે વધુ ટેવાયેલા હોય છે.

2. અશ્વ નું નિરીક્ષણ કરવું

સંભવ છે કે મુલાકાત પહેલાં અશ્વ ના સ્વાસ્થ્ય વિશે મોટાભાગના પ્રશ્નો પૂછ્યા હોય છે. જો કે, અશ્વ ની સ્થિતિનું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ, જેમ કે તેમનું હલનચલન, શરીર રચના, શરીર નો બાંધો, કોઈ પણ ખોડખાંપણ, અશ્વ ની ટેવો વગેરે વિશે અસામાન્ય લાગે તેવી કોઈપણ વસ્તુની નોંધી અને મુંજાવતા પ્રશ્નો અશ્વ માલિક ને પૂછી શકાય છે.

3. હંમેશા અશ્વ ની સવારી કરવી

હમેશા ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, ક્યારેય એવો અશ્વ ન ખરીદવો જોઈએ કે જેની ઉપર જાતે સવારી ન કરી હોય. ઉપરાંત, ક્યારેય એવા અશ્વ પર સવારી ને કરવી જોઈએ કે જેને પહેલા કોઈ બીજા દ્વારા સવારી કરતા ના જોયો હોય, કારણ કે અશ્વ ના સ્વભાવ વિશે ક્યારેય ખાતરી કરી શકાય નહીં.

જો કોઈ કારણોસર જાતે અશ્વ પર સવારી કરવી શક્ય ન હોય, તો માલિક ને વિનંતી કરવી કે માલિક અશ્વ ની સવારી કરી ને બતાવે. તે દરમિયાન અશ્વ સવારી ના નિરીક્ષણ સાથે સાથે તેના મોબાઈલ થી બહુવિધ ચલચિત્રો લેવા જોઈએ.

4. અશ્વ ની આસપાસની જગ્યા નું અવલોકન કરવું

અશ્વ ની મુલાકાત વખતે તેમની આસપાસના વાતાવરણ પર પણ એક નજર નાખવી જોઈએ, આ ક્રિયા અશ્વ માં કોઈ કુટેવ છે કે નહીં તે નિર્દેશ કરી શકે છે. જેમ કે ચાવેલા દરવાજા, ગમાણ માં વઘેલ ચારા નું પ્રમાણ અને તેનો પ્રકાર વગેરે ના નિરીક્ષણ થી અશ્વ માં રહેલ અવગુણો સમજી શકાય છે.

5. અશ્વ ની એક કરતા વધુ વાર મુલાકાત લેવી

અશ્વ ને એક કરતા વધુ વાર જોવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવે છે. દિવસના જુદા જુદા સમયે, વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં મુલાકાત લેવાનો પ્રયાસ કરવો અને દરેક મુલાકાત માં સવારી કરવી. ત્રણ અલગ-અલગ મુલાકાતો તેમના સ્વાસ્થ્ય અને સ્વભાવનું વધુ સારું એકંદર ચિત્ર આપી શકે.

6. અશ્વ ના દાંત પરથી તેની ઉંમર અંદાજવી

ઘોડાઓ જેમની ઉંમર કોઈપણ કારણોસર અજાણ છે તેમની એકદમ ચોક્કસ રીતે ઉંમર નો અંદાજ લગાવવા સક્ષમ હોવું તે અશ્વ ખરીદતી વખતે ખૂબ આવશ્યક છે. આરોગ્ય અને પોષણ વ્યવસ્થાપનના ઘણા નિર્ણયો ઉંમર અને દાંત ના નિર્માણ સાથે સીધી રીતે સંબંધિત છે ઘોડાનું મોં કેવી રીતે હોય છે તેની સામાન્ય સમજ અને ઉંમર સાથે ફેરફારો ની સમાજ હોવી તે બધા અશ્વ ના માલિકો માટે ખૂબ મહત્વનું છે.

દાંત નો પ્રકાર	સ્થાન/સંખ્યા	દુધિયા દાંત આવવાની ઉંમર	કાયમી દાંત આવવાની ઉંમર
છેદક દાંત	પ્રથમ (વચલા)	જન્મ થી ૮ દિવસે	૨.૫ વર્ષે
છેદક દાંત	દ્વિતીય	૪.૫ થી ૬ અઠવાડિયે	૩.૫ થી ૪ વર્ષે
છેદક દાંત	તૃતીય (ખૂણાના)	૬ થી ૮ મહિને	૪.૫ થી ૫ વર્ષે
ભેદક દાંત		ગેરહાજર	૩.૫ થી ૫ વર્ષે
પૂર્વ દાઢ	પ્રથમ (wolf)	ગેરહાજર	૬ મહિના થી ૩ વર્ષે
પૂર્વ દાઢ	દ્વિતીય	જન્મ થી ૨ અઠવાડિયે	૨ થી ૩ વર્ષે
પૂર્વ દાઢ	તૃતીય	જન્મ થી ૨ અઠવાડિયે	૨.૫ થી ૩ વર્ષે
પૂર્વ દાઢ	ચતુર્થ	જન્મ થી ૨ અઠવાડિયે	૩ થી ૪ વર્ષે
દાઢ	પ્રથમ	ગેરહાજર	૮ થી ૧૨ મહિને
દાઢ	દ્વિતીય	ગેરહાજર	૨ વર્ષે
દાઢ	તૃતીય	ગેરહાજર	૩ થી ૪ વર્ષે

7. પશુચિકિત્સક પાસે અશ્વ નું પરીક્ષણ કરાવવું

જો કે આ એક ખૂબ ચર્ચાસ્પદ વિષય છે, હંમેશા નવા અશ્વ ખરીદતી વખતે પશુચિકિત્સક પાસે અશ્વ ની ચિકિત્સા કરાવવી આવશ્યક છે. સંપૂર્ણ ચકાસણી કરાવ્યા બાદ પશુચિકિત્સક ના સૂચન પ્રમાણે યોગ્ય અશ્વ ની પસંદગી કરવી જોઈએ. ઉપરાંત વીમા હેતુઓ માટે અશ્વ ના સ્વાસ્થ્ય ચકાસણી નું પ્રમાણપત્ર આવશ્યક છે.

❖ પરીક્ષણ ની પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે હોય શકે;

1. શરીરની એકંદર સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવું, કારણ કે નબળી (પાતળી) સ્થિતિ અને સ્થૂળતા બંને આરોગ્ય પર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. અશ્વ દાંત વડે ખોરાક પકડવા અને ચાવવા માટે અસક્ષમ હોવું પણ નબડી સ્થિતિ માટે જવાબદાર છે. બીજી બાજુ, સ્થૂળતા આનુવંશિક હોઈ શકે છે અથવા વધુ પડતા ખોરાક અને પૂરતી કસરત ન કરવાને કારણે હોઈ શકે છે. કારણ ગમે તે હોય, સ્થૂળતા અને ડબલ ના રોગો જેમ કે લેમિનાઈટીસ વચ્ચે સંબંધ છે, તેથી આ ઘોડાઓના આહારનું સંચાલન કરવું જોઈએ અને તેમના વજનનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ.
2. અશ્વ નું દૂર થી અવલોકન કરવું, અશ્વ ને સ્પર્શ કરતી વખતે તેની પ્રતિક્રિયા નોંધવી, અશ્વ ને શારીરિક હેરફેર કરી પ્રતિક્રિયા નોંધવી તેમજ અશ્વ નું સંપૂર્ણ બાહ્ય નિરીક્ષણ કરવું. આ પરીક્ષણ માં અશ્વ ના સ્વભાવ તેમજ શરીર બંધારણ ની માહિતી પ્રાપ્ત છે.

3. અશ્વ ને સામાન્ય તેમજ ઝડપી ગતિએ ચલાવી અને તેનું નિરીક્ષણ કરવું જેમાં ચાલવાનો પ્રકાર, ચાલવામાં તકલીફ તેમજ પગ ના બંધારણ ને લીધે ભવિષ્ય માં શું તકલીફ થઈ શકે વગેરે વિશે પશુચિકિત્સક અવલોકન કરી અને માહિતગાર કરશે.
4. અશ્વ ને સખત કસરત કરાવતી વખતે મૂલ્યાંકન કરવું જેમાં કસરત દરમિયાન તેમજ કસરત બાદ તેના હૃદય ના ધબકારી ની ગણતરી, ધબકારા ના અવાજ માં અસામાન્યતા, શ્વસનતંત્ર નું સ્વાસ્થ્ય, અમુક કસરત કરવા અસક્ષમ હોવું વગેરે વિશે ની માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે.
5. અશ્વ ના લોહીના નમૂના લઈ અને રોગો જેવા કે, કોંગીન ટેસ્ટ (ઇકવાઇન ઇન્ફેક્સીયસ અનેમિયા), ઝ્લેન્ડર, ઇકવાઇન ઇન્ફ્લુએન્સા, તેમજ કિડની અને લિવર નું પરીક્ષણ પણ કરાવવું સલાહકારક છે.

વિવિધ અવલોકનો બાદ પશુચિકિત્સક તમામ દસ્તાવેજો પર જરૂરી વિગતો ભરશે, અને અશ્વ ને પરીક્ષણ ના પરિણામો પરથી તો 'પાસ' અથવા 'નાપાસ' કરશે. અશ્વ ખરીદવા માટે યોગ્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની જવાબદારી પશુચિકિત્સકની નથી, પરંતુ ફક્ત અશ્વ ખરીદનાર ને જરૂરી માહિતી આપવાની છે.

❖ આદર્શ અશ્વની શરીર રચના:-

આદર્શ ચહેરા ની રચના

આદર્શ પીઠ ની રચના

આદર્શ આગલા પગ

આદર્શ પાછલા પગ(બાજુ થી)

આદર્શ પાછલા પગ(પાછળ થી)